

ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ЧЕРНОБАЕВА С.В.,
канд. экон. наук,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Одной из важных функций государственного управления каждой страны является обеспечение её экономической безопасности, а основной формой реализации данной функции является обеспечение правопорядка. Контрабанда – довольно известное явление в общественной жизни, во все исторические периоды борьба с контрабандой – общенациональная проблема. Актуальность данной темы заключается в анализе роли таможенных органов Донецкой Народной Республики в борьбе с контрабандой.

Ключевые слова: государственное управление, таможенные органы, контрабанда, таможня, правонарушение, таможенный контроль

CUSTOMS AUTHORITIES IN THE SYSTEM OF STATE ADMINISTRATION

CHERNOBAEVA S.V.,
Candidate of Economics
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

One of the important functions of the state administration of each country is to ensure its economic security, and the main form of implementation of this function is to ensure law and order. Smuggling is a fairly well-known phenomenon in public life; in all historical periods, the fight against smuggling has been a national problem. The relevance of this topic lies in the analysis of the role of the customs authorities of the Donetsk People's Republic in the fight against smuggling.

Keywords: public administration, customs authorities, smuggling, customs, offense, customs control

Постановка задачи. Таможенные органы являются неотъемлемой частью государственного управления, их деятельность направлена на обеспечение экономической безопасности государства, а также на противодействие таможенным правонарушениям. Одним из наиболее

опасных преступлений, которое совершается в таможенной сфере и приносящее значительный ущерб экономическим интересам Донецкой Народной Республики (ДНР), является контрабанда. Решением данной проблемы занимаются таможенные органы, которые должны контролировать процесс пересечения таможенной границы. Исходя из значительной роли таможенных органов в государственном управлении, обусловлена необходимость исследования данной темы.

Цель статьи – это выявление места таможенных органов в государственном управлении и определение роли таможенных органов ДНР в борьбе с контрабандой.

Основные результаты исследования. Управляющая подсистема внешнеэкономической деятельности ДНР, функционирующая с целью обеспечения соблюдения баланса внутреннего рынка республики, недостаточно эффективно выполняет свои функции, не создаются благоприятные условия для повышения конкурентоспособности внутренних производителей, отсутствуют показатели, подтверждающие приближение республиканской экономики к уровню развитых зарубежных стран, не выявлены инструменты и методы стимулирования прогрессивных структурных изменений во внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

Исследование государственного управления внешнеэкономической деятельностью ДНР следует начать с определения структуры основных субъектов управления ВЭД (рис. 1).

Рис. 1. Управляющая подсистема внешнеэкономической деятельности Донецкой Народной Республики

Инфраструктура управления внешнеэкономической деятельностью республики подразделяется на следующие составляющие:

государственная – это система законодательных и исполнительных органов, которая направлена на совершенствование внешнеэкономической деятельности в интересах экономики республики;

негосударственная – система негосударственных некоммерческих организаций, которые реализуют мероприятия по развитию экспорта и импорта осуществляют свою деятельность на основании учредительных документов и в рамках действующего законодательства.

Министерство доходов и сборов ДНР является республиканским органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере налогообложения и таможенного дела [1]. Министерство в пределах своих полномочий издаёт приказы организационно-распорядительного характера и регулирует сферу таможенного дела ДНР. Структура Министерства представлена разнонаправленными департаментами, где ведущую роль в развитии ВЭД играет департамент таможенного дела (рис. 2).

Рис. 2. Структура Министерства доходов и сборов ДНР

Таможенные органы республики представляют собой единую систему, структура которой представлена Департаментом таможенного дела республиканского органа исполнительной власти, таможенными постами и таможенными терминалами, а также специализированными таможенными учреждениями и организациями. Департамент является инструментом реализации государственной политики в сфере налогообложения и таможенного дела, выполняет функции координирования и контроля, которые направлены на деятельность таможенных органов, специализированных таможенных учреждений и предприятий-субъектов ВЭД. Основными функциями Министерства доходов и сборов ДНР являются:

контроль внешнеэкономической деятельности и таможенное регулирование;

фискальная функция;

обработка первичной таможенной информации (собирает, анализирует, обобщает информацию о нарушении законодательства в сфере таможенного дела);

прогноз тенденций развития таможенной деятельности;

разработка формы налоговых деклараций (расчётов) и отчётности;

организация работы, связанной с заказом марок акцизного сбора;

проведение мероприятий по сооружению, обустройству, содержанию и проведению ремонта пунктов пропуска для автомобильного соединения через границу ДНР;

обеспечение процессов взаимодействия с соответствующими службами по осуществлению санитарно-эпидемиологического и ветеринарно-санитарного контроля [1].

Особенностью осуществления внешнеэкономической деятельности является регулярное внесение изменений в нормативную базу, поэтому Министерство доходов и сборов ДНР проводит консультирование в соответствии с Временным Положением о налоговой системе [2]. В функции Министерства входит не только осуществление таможенного оформления, таможенного контроля и применения таможенных режимов, но и совершенствование указанных процедур, создание соответствующих условий для облегчения торговли, увеличения товарооборота и пассажиропотока через таможенную границу.

Таможенный контроль является одним из направлений деятельности таможенных органов ДНР. Реализация задач, стоящих перед таможенными органами республики по соблюдению требований, предъявляемых современными условиями, во многом зависит от процедур и методов проведения таможенного контроля.

Согласно Закону ДНР «О таможенном регулировании», таможенный контроль определяется как совокупность мероприятий, которые проводят таможенные органы в целях обеспечения соблюдения законодательства республики при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу ДНР [3].

Одним из самых опасных таможенных преступлений, которое наносит значительный ущерб экономическим интересам ДНР, является контрабанда. Контрабанду принято понимать как перемещение товаров вне таможенного контроля либо пересечение таможенной границы республики обманным путём с использованием подготовленных тайников, таможенных документов или средств идентификации.

В ДНР борьба с контрабандой и выявлением правонарушений ведётся Департаментом борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил Таможенной службы Донецкой Народной Республики. Данный департамент является функциональным структурным подразделением Таможенной службы ДНР, и

осуществляет деятельность по выявлению и пресечению преступлений и нарушений таможенных правил, установлению лиц, совершивших данные преступления или нарушения таможенных правил.

Правоприменительные функции таможенных органов направлены на:

- обеспечение экономической безопасности республики;
- охрану экологии и окружающей среды республики;
- защиту интересов потребителей импортируемых товаров;
- пресечение незаконного оборота наркотических средств, оружия, объектов художественного и исторического наследия (табл. 1).

Таблица 1

Предметы, относящиеся к запрещённым для ввоза в ДНР [3]

Запрещенные предметы		
Наркотические средства, психотропные вещества, их прекурсоры или аналоги, растения, содержащие наркотические средства и др.	Сильнодействующие, ядовитые, отравляющие, взрывчатые, радиоактивные вещества, источники излучения, ядерные материалы, огнестрельное оружие или его части, взрывные устройства, боеприпасы и др.	Оружие и боеприпасы (за исключением гладкоствольного охотничьего оружия и боеприпасов к нему) подлежат уголовной ответственности согласно соответствующим положениям УК ДНР.

На современном этапе подходы мошенников к перевозке контрабандного товара изменились, однако на территории ДНР преобладают классические, такие как перевозка психотропных веществ в основном происходит в теле курьера, что достаточно часто было причиной его гибели вследствие нарушения целостности упаковки.

Попытки провоза контрабанды фиксируются в специально оборудованных местах (рис. 3). Однако мировой практике известны и регулярные потоки контрабанды, перемещаемые под землёй, т.е. по туннелям. Мелкие суда, дроны, самолеты, животные, артиллерия помогают перевозить небольшие партии.

Рис. 3. Места фиксирования попыток провоза контрабанды

При обнаружении признаков контрабанды должностное лицо таможенного органа ДНР выполняет фиксированную процедуру, а именно составляет протокол и квалифицирует преступление. При этом потенциальный обвиняемый может быть задержан не более чем на 3 суток, в исключительных случаях – не более 10 суток. После чего необходимо выбрать одно из предусмотренных решений:

- о возбуждении уголовного дела;
- об отказе в возбуждении уголовного дела;
- о передаче протокола и других материалов о преступлении по подследственному.

В условиях стремительного развития техники и технологий простого визуального досмотра для выявления контрабанды уже не достаточно. Часто это кропотливая аналитическая работа и проверка происхождения многих документов или товаров, а также в компетенцию таможенных органов входит установление фактов совершения незаконных действий [3]. Исходя из вышесказанного, понятие «контрабанда» необходимо определить как законодательно запрещённое действие, которое влечёт уголовное или административное наказание.

На данном этапе мировыми таможенными органами предусмотрены следующие меры по борьбе с контрабандой:

- внедрение информационных технологий в сфере внешнеторговых операций, обмен бизнес-данными между таможенной и предприятиями, осуществляющими ВЭД;
- уведомление таможенных органов о предстоящих импортно-экспортных операциях и сроках их осуществления [4];
- внедрение механизма по снижению экономической эффективности контрабанды. Участникам ВЭД, которые имеют положительную деловую репутацию, таможенные органы присваивают особый статус для минимизации контрольных процедур;
- затруднение контрабанды, законодательными актами и решениями правительства ввести специальные этикетки и этикетки для продукции, вывозимой на внешние рынки или ввозимой из-за рубежа;
- внедрение специальных разрешительных документов на производство, экспорт, импорт, оптовую и розничную торговлю отдельными видами товаров [5].

На данный момент не все из перечисленных методов используются в ДНР в связи с отсутствием технических возможностей. Данные мероприятия направлены не просто на обнаружение объектов, спрятанных в тайнике, а подразумевают под собой целый спектр приёмов, способов, инструментов и механизмов, направленных на борьбу с контрабандой. Поэтому очень важно для ДНР акцентировать внимание на повышение технического сопровождения таможенной

деятельности. Стоит отметить, что «классическая контрабанда» при пересечении границы ДНР продолжает совершаться физическими лицами, практически полностью она выявляется таможенниками при содействии пограничников.

Стоит отметить, что Таможенные органы ДНР входят в структуру Министерства доходов и сборов ДНР, что оказывает отрицательное влияние на их эффективность. Эффект сопряжённости таможенных органов с налоговыми смешивает таможенные задачи с общими задачами фискальной службы, что ведёт к изменениям нагрузки на бизнес. Этим обуславливается возникновение побуждения к нарушению таможенного законодательства. На современном этапе становления ДНР таможенной службе не уделяется должного внимания, реформы в сфере её информационного обеспечения и кадровой комплектации не проводились с момента создания структуры Министерства доходов и сборов ДНР [6]. «Поглощение» таможенной службы налоговой – результат объединения двух служб, и, как следствие, стагнация таможни, ликвидация её основных направлений, снижение качества профессионального состава, нивелирование идеи таможенного дела и таможенной безопасности страны. На уровне исполнительной власти функции таможенной службы сводятся к взиманию таможенных платежей, а экспортный контроль и осуществление таможенного пост-аудит-контроля приобрели формальный характер. Так и борьба с контрабандой находится на уровне применения классических методов в связи с отсутствием финансирования в таможенную составляющую государственного управления.

Ситуация, в которой сейчас находятся таможенные и налоговые органы, заведомо конфликтна – начальник Таможенной службы подчинён главе Министерства доходов и сборов ДНР и, соответственно, не имеет возможности осуществлять эффективное управление своим ведомством, так как Министр принимает все управленческие решения самостоятельно. В первую очередь таможенные органы необходимо вывести в самостоятельную структуру, так как это будет эффективной антикоррупционной мерой, направленной на развитие института таможенной службы. Во многих развитых странах мира таможенная служба – это отдельный орган или относительно автономный департамент в составе министерства (например, Великобритания) [7, 8].

Эффективная работа служб по сбору поступлений не обязательно предполагает высокую степень интеграции операций налогового и таможенного ведомств. Исследования конкретных ситуаций в мировой практике показывают, что полное слияние двух институтов фактически может стать препятствием на пути повышения эффективности, что и произошло на территории ДНР. Так, всеобщее сосредоточение на операционных вопросах, обоюдное внимание к целевым группам, координация планирования служат целям улучшения эффективности и

производительности, что подтверждает необходимость разделения функционала таможенной службы и налоговой.

Выводы по данному исследованию. Крайне важно, чтобы правительства ясно представляли себе побудительные мотивы, лежащие за процессом слияния таможенных органов с Министерством доходов и сборов ДНР, и чтобы выбранные стратегии действий гармонично сочетались с ними. Таким образом, мировой опыт доказывает непродуктивность сосуществования таможенных органов совместно с налоговыми в составе Министерства доходов и сборов ДНР, чем и обусловлена рекомендация разделения данных структур.

Контрабанда и перемещение через таможенную границу предметов, запрещённых к свободному обращению, основная угроза для экономической безопасности государства, этим обуславливается особое внимание к таможенным органам. Автономные таможенные органы смогут уделить должное внимание внедрению инновационных методов борьбы с контрабандой, а не ограничиваться выполнением фискальной функции и таможенных правил.

Список использованных источников

1. Временное Положение о Министерстве доходов и сборов: [утв. Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 06 октября 2014 г. № 37-8: с изменениями] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gisnpa-dnr.ru/npa/0003-37-8-20141006/>.

2. О налоговой системе: закон Донецкой Народной Республики № 99-ИНС; принят Народным Советом 25 декабря 2015 г.: по состоянию на 26 марта 2019 г. // Официальный сайт Народного Совета Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakon-o-nalogovoj-sisteme-donetskoj-narodnoj-respubliki/>

3. О таможенном регулировании: закон Донецкой Народной Республики № 116-ИНС; принят Народным Советом 25 марта 2016 г. // Официальный сайт Народного Совета Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zako-n-donetskoj-narodn-oj-respubliki-o-tamozhenom-regulirovanii-v-donetskoj-narodnoj-respublike/>

4. Наumenко, С.Н. Критерии оценки эффективности деятельности таможенного брокера / С.Н. Наumenко, В.А. Константинова // Устойчивое развитие национальных экономик, регионов, территориально-производственных комплексов, предприятий в условиях глобализации: сборник научных трудов международной научно-практической конференции, Донецк, 23 ноября 2021 года. – Донецк: ООО «Издательство Фолиант», 2021. – С. 164-169.

5. Долгий, В.М. Актуализация направлений противодействия нарушениям таможенных правил / В.М. Долгий, М.И. Кравченко // Наука и практика регионов. – 2022. – № 1 (26). – С. 78-87.

6. Константинова, В.А. Информационные технологии в сфере таможенного оформления ВЭД / В.А. Константинова, Е.В. Пономаренко // Эффективность национальных проектов: социально-экономические процессы, институты гражданского общества, просвещение: XX международная научно-практическая конференция, Курск, 22 апреля 2021 года. – Курск: Частное образовательное учреждение высшего образования «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса», 2021. – С. 137-139.

7. Руководство по модернизации таможенной службы / под ред. Люка де Вульфа, Хосе Б.Сокола; пер. с англ. – М. : Издательство «Весь Мир», 2007 – 328 с.

8. Братковский, М.Л. Подходы к оцениванию эффективности государственного управления / М.Л. Братковский, В.С. Козлов // Сборник научных работ. Серии «Государственное управление». Вып. 13: Экономика и управление народным хозяйством / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2019. – С. 6-13.

УДК 351/354
DOI

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ШЕВЧУК Н.В.,
аспирантка кафедры менеджмента
непроизводственной сферы
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Статья посвящена анализу и подготовке предложений о факторах, влияющих на эффективность осуществления государственного управления на территории Донецкой Народной Республики. Анализ практического применения существующих правовых основ обеспечения деятельности органов власти, изучение сформированного опыта организации государственного аппарата на территории РФ позволили выявить и определить наиболее актуальные предложения по повышению эффективности государственного управления на территории Республики.

***Ключевые слова:** органы государственной власти, Донецкая Народная Республика, государственное управление, эффективность управления, управленческая система*